

Estudio de elementos esenciales de la Filosofía Marxista-Leninista para la Formación de Profesional

Study of essential elements of Marxist-Leninist philosophy for the training of professionals

Dr. C. Elizandro Fernández Mijares. Profesor Asistente. Departamento de Historia y Marxismo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”. La Habana, Cuba.

Correo: elizandromijares84@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4122-6327>

Dr. C. Maryuri García González. Profesora Titular-Investigadora. Metodóloga de Postgrado de la Universidad de La Habana. Cuba.

Correo: maryurigarciagonzalez@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2734-6541>

MSc. Yulaisy Celeste Savigne Soria. Profesor Instructor, Universidad de Ciencias Médicas: Carlos J. Finlay. Máster en Medicina Hiperbárica y Subacuática. Especialista en Medicina General Integral. La Habana, Cuba.

Correo: yulaymisclestesavignesoria@gmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6613-8625>

Recibido: 13 de enero de 2025

Aprobado: 9 de julio de 2025

Resumen

La educación cubana va dirigida a la formación integral de la personalidad con un compromiso patriótico y revolucionario en sentido amplio, para dar respuesta a las preocupaciones y problemas profesionales que los jóvenes en formación asumirán dentro de sus retos. Por tal motivo, la Filosofía Marxista-Leninista y la necesidad del estudio sobre elementos esenciales de su contenido, son el objetivo esencial de este trabajo que pretende justificar por qué el marxismo es la síntesis cultural del pensamiento anterior a él, y la teoría más avanzada del conocimiento por el hombre en la historia de la humanidad. De tal modo que, comprender la pertinencia de su estudio, ofrece un sistema de concepciones filosóficas, económicas, jurídicas, políticas, éticas y axiológicas que ayudan a interpretar y transformar el mundo desde una concepción científica como arma teórica de los profesionales que se entregan a la sociedad. La sistematización realizada, respalda el criterio que el tema en cuestión, contribuye de manera directa a la Educación y Formación Ciudadana como parte de las transformaciones en el III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, en vísperas de cumplir con su paradigma societal.

Palabras claves: Filosofía, Marxismo-Leninismo; formación de profesionales; dialéctica-materialista

Abstract

Cuban education is aimed at the integral personality training with a patriotic and revolutionary commitment in a broad sense to respond to the professional concerns and problems that young people in training will assume will assume within their challenges. For this reason, Marxist-Leninist philosophy and the necessity of the study of essential elements of its content are the objective of this work that aims to justify that Marxism is the cultural synthesis of thought prior to him, and the most advanced theory of man's thought in the History of humanity. In such a way that understating the relevance of its study offers a system of philosophical, economic, political, ethical, and axiological conceptions which help interpreted and transform the world from a scientific conception as a theoretical weapon of professionals. The studies carried out support the criterion that the topic in question directly contributes to education and citizen training as part of the national education system to comply with its social responsibility.

Keywords: Philosophy; Marxism-Leninism; professional training; dialectic-materialist

Introducción

Las formaciones económico-sociales desde la antigüedad, abrieron el camino para el inicio de una nueva época en la historia de la humanidad. Con ella se comenzaron los primeros pasos en la civilización de la vida cultural y social del sujeto en la búsqueda de una aproximación permanente de la realidad con la que interactúan. Todas estas estructuras y superestructuras de una manera u otra jugaron un papel en los avances o estancamiento del desarrollo vertiginoso sobre las diversas formas de organización de las sociedades.

Lo anterior revela cómo el hombre ha dedicado su vida a la concepción e interpretación del mundo material que le rodea. No es menos cierto, que en ese empeño ha dejado buena parte de su legado en los diferentes momentos históricos que le ha tocado vivir. No obstante, la propia historia, desde las sociedades tributarias, con resultados más visibles a partir de la modernidad comenzó a visualizar la importancia de la ciencia, para la comprensión dialéctica del mundo material y con ello el mejoramiento continuo de la calidad de vida en función de la formación de profesionales para alcanzar un mayor desarrollo, conocido actualmente como Desarrollo Humano y Sostenible (DHS).

Estas ideas conducen a analizar una y otra vez el conocimiento de la concepción materialista de la historia desde la antigüedad hasta la época contemporánea y cuestionarse si ¿está el hombre preparado para vivir en pleno siglo XXI?; ¿qué papel se le atribuye a la ciencia y el conocimiento en función de hacer posible un mundo multipolar que respete la heterogeneidad, la diversidad y las sociedades plurales?; ¿cómo determina la formación investigativa desde una concepción dialéctico-materialista en los profesionales que se insertan en la sociedad para la gestión de los diversos fenómenos y procesos, unido a la aproximación e interrelación del hombre con la naturaleza?

Parece de rigor que comenzar detenerse en el papel de la ciencia, específicamente, la estructura científico-metodológica de la dialéctica-materialista, principal aporte de la Filosofía Marxista-Leninista, para la a) obtención de conocimientos; b) transformación de la realidad (práctica laboral investigativa); y con ello c) la formación científica de los profesionales cualquiera que sea su perfil para el DHS. No obstante, en estas ideas radica la relevancia del artículo.

Desde esta perspectiva es propósito de este trabajo, teorizar desde la práctica social y educativa acerca de la pertinencia de la estructura científico-metodológica de la dialéctica-materialista como aporte teórico de la Filosofía Marxista; unido a los considerandos en la comprensión de la economía política y los procesos políticos contemporáneos. Todo ello justifica el objetivo de este artículo, explícito en la necesidad del estudio de elementos esenciales del Marxismo para la formación de profesionales.

Importante destacar que, se imbrican indistintamente en este trabajo los rasgos distintivos del Sistema Teórico-Metodológico de la Filosofía Marxista-Leninista (FML) con otras teorías válidas para la colectividad humana como la teoría de la actividad, la economía política, por solo citar un ejemplo. Todas estas concepciones: a) garantizan un enfoque ético-axiológico y humanista en la formación de profesionales y b) contribuyen a la educación para la vida ciudadana. Este enfoque permite responder a: “(...) problemáticas globales como la sostenibilidad y la convivencia pacífica, mientras refuerza la identidad nacional y los valores patrióticos (Chacón; Escribano; Egea y Martínez, 2025, p. 5).”

Materiales y Método

En el presente estudio se tuvo en cuenta el enfoque dialéctico-materialista, lo que permitió un pensamiento en espiral del tema y la imbricación de elementos esenciales de la FML en la académica e investigativa de profesionales. Así como analizar todo el constructo teórico, que ocupa el sistema metodológico de la dialéctica-materialista, particularmente sus principios, leyes, pares

categoriales; unido a la economía política como ciencia. En tanto, resulta válido señalar que los criterios aquí señalados son también resultado de la investigación-acción como docentes en las diversas carreras, por ejemplo, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas: “Enrique José Varona” en la formación de profesionales; la Universidad de la Habana y la Universidad de Ciencias Médicas: Finlay.

Respecto a la metodología del presente artículo sobre el tema se aplicaron un sistema de métodos seleccionados y su interrelación, apoyados en el método de la FML. Asimismo, en el desarrollo del trabajo se utilizaron un sistema de métodos del nivel teórico, aplicados en diferentes momentos de la investigación. Muchos de ellos permitieron el análisis de las fuentes documentales, reflejadas en las referencias bibliográficas.

Los métodos aplicados en una primera etapa factio-perceptible son: El histórico-lógico: empleado para analizar la evolución histórica del pensamiento filosófico hasta detenerse en la filosofía marxista, sus retos en la enseñanza-aprendizaje en las Instituciones de Educación Superior (IES) y principales aportes. Unido a la inducción-deducción que posibilitó llegar a generalizaciones y asumir posiciones y criterios de orden teórico acerca del tema que determinan en el desarrollo intelectual del profesional a formar. El Analítico-sintético: se empleó para valorar las principales regularidades y tendencias en la enseñanza-aprendizaje de la FML aprovechando las potencialidades del Proyecto de Investigación titulado: Concepción didáctica innovadora para la enseñanza-aprendizaje del Marxismo, la Historia y la Formación Ciudadana. Con código del proyecto: PS223LH002-013. Proyecto que pertenece al Programa sectorial: La formación integral universitaria para la innovación y el desarrollo sostenible, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

Resultados

El principal resultado radica en la pertinencia y el valor teórico-metodológico de la FML para la cualificación de profesionales, específicamente de la Universidad Pedagógica: Enrique José Varona, a partir de los aportes de la estructura científico-metodológica de la dialéctica-materialista para la transformación revolucionaria de la sociedad contemporánea desde la práctica profesional pedagógica en las entidades laborales donde se encuentran ubicados, para la búsqueda del conocimiento y valoración objetiva de los problemas profesionales.

Discusión

Para los países del Sur Global y otros pueblos del mundo, formar profesionales con capacidad de generación y producción de conocimientos científico-tecnológicos en la resolución de problemas como parte de la llamada economía del conocimiento del siglo XXI es un imperativo. De ahí que el objetivo 4 de la Agenda 2030 (2015) para el Desarrollo Humano y Sostenible; organismos internacionales como la UNESCO (2022) en la Conferencia Mundial de Educación Superior asumen la educación terciaria como factor estratégico.

Lo anterior se convierte en paradigma para los gobernantes de los pueblos y las comunidades académicas en la formación de profesionales. Esto revela la naturaleza compleja, multidimensional y multifactorial de la crisis que atraviesa hoy la economía mundial. Por tanto, se requiere respuestas integrales que movilicen los recursos disponibles, principalmente el conocimiento científico, las tecnologías emergentes y la innovación social.

La región latinoamericana en especial, necesita generar de manera continua conocimientos de valor agregado para dar respuesta a los desafíos que el hombre enfrenta, quien, como resultado de la misma, provoca con su irresponsabilidad; esencialmente, países capitalistas que agudizan las inequidades cada vez más.

En este contexto, la ciencia, concebida desde una filosofía del pensar, razonar, analizar dialécticamente en la relación hombre-sociedad-pensamiento para la transformación de las

sociedades es vital. Por lo que profundizar en la necesidad del estudio de elementos esenciales de la filosofía en particular, la Marxista-Leninista, no solo se posiciona en motor del crecimiento económico, político y sociocultural de los pueblos con su talento humano, sino que se convierte en el instrumento táctico y estratégico para lograr un desarrollo verdaderamente humano y sostenible.

En este sentido, y con el objetivo de fortalecer los sistemas de conocimientos en materia de ciencia, la corriente de pensamiento marxista-leninista dota a los profesionales de las habilidades y herramientas que la propia Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) propone en uno de sus ejes de acción así como, estrategias operativas multiactor, que definan el camino de actuación de los principales protagonistas de la producción científica aplicables a cualquier parte del mundo a través de sus profesionales.

Es entonces que, con el propósito de dar cumplimiento a lo descrito anteriormente, se torna vital la necesidad de impulsar la transferencia de conocimientos desde los procesos universitarios en las IES, particularmente, el proceso de formación de profesionales. Desde esta perspectiva se contribuye a desarrollar nuevos constructos teóricos generadores de variables e indicadores operativos para la retroalimentación y solución de los problemas. En donde la filosofía marxista es la base del sustento ideológico, interdisciplinar e integral para los fines descritos.

En el caso específico de Cuba desde las universidades con el proceso de investigación, formación y postgrado se trazan acciones paralelas al CITMA para desarrollar el potencial científico de jóvenes insertados en proyectos de investigación que tributan a su formación como eslabón base para la gestión de conocimiento; y así potenciar la gestión del capital humano joven del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país, en los sectores estratégicos y áreas de resultados clave. Vale entonces cuestionarse: ¿Es la Filosofía Marxista una necesidad?

Para dar respuesta a la interrogante anterior es menester considerar algunos retos en la enseñanza FML como: a) el desmontar la enseñanza de la Filosofía en las Universidades en algunos países tras la complacencia; b) ¿asumir la filosofía marxista como método de análisis, recetario o manual?; c) consolidar su aplicación en el análisis dialéctico-materialista de la realidad (PLI de los profesionales como parte de la actividad humana); d) la necesidad de su aplicación para la adhesión y transformación de la realidad (Mundo); f) promover el combate contra todo rencor hacia una ciencia de Pensamiento actual (sesgos ideológicos); g) la concatenación del vínculo universidad–sociedad–DHS (Práctica Laboral Investigativa); h) construcción de la sociedad (PROGRESO); y j) la inteligencia artificial generativa para su motivación.

Movidos entonces, por el propósito de develar, cuáles son los principales aportes del Marxismo a la formación integral de los profesionales, resulta pertinente revelar cómo el marxismo contribuye al pensamiento e interpretación prospectiva de la propia práctica laboral investigativa de los profesionales en el marco contextual donde se desempeñan, unido a una actitud proactiva para el análisis de problemas asociados, por ejemplo, de la transformación en tiempo y espacio del medio y la realidad en la que se interactúa en la práctica.

Corroborando el criterio anterior, el asumir, de la filosofía marxista, el método dialéctico-materialista para transformar la realidad en su dinámica cambiante y sus concatenaciones. Para ello es necesario comprender que, el método es la forma en que se asimila teóricamente la práctica a partir de la contemplación viva de la realidad, en evolución y movimiento, por tanto, en evolución y transformación, donde el cambio proporciona la interconexión dialéctica para el análisis de los objetos, procesos y fenómenos.

Los estudios realizados respaldan el criterio que por lo general uno de los elementos fundamentales que esta filosofía aporta es la posibilidad de la correlación de los fenómenos y construcción del conocimiento a partir de la propia historia de la realidad del sujeto en el marco contextual donde está insertado el profesional. Al respecto se considera un pilar de la concepción

marxista, el hacer loable para los profesionales el enfoque sistémico y problemático de la sociedad, hecho que revela la necesidad de su estudio para entender la concatenación universal de los sucesos, procesos y fenómenos, y cómo determina una parte de la estructura-funcional objeto de estudio y análisis, lo cual facilita su comprensión.

Entender estas ideas lleva implícito el estudio y análisis sobre la comprensión de la economía y el desarrollo de la sociedad a través de la Economía Política como ciencia. Sin lugar a dudas esto implica el conocimiento acerca en lo atinente al papel del trabajo como forma de la actividad humana para el enriquecimiento de la sociedad y su reproducción (productividad). Ello se traduce en magnificar el rol de los profesionales desde una perspectiva multidisciplinar que hace plausible la FML para su formación integral y formación de competencias.

En esa misma línea de análisis, se debe señalar como esta corriente de pensamiento, encontró en su principal exponente sobre la crítica de la Economía Política a la clase dominante para la transformación de la sociedad; unido a la Teoría Económica y Política para comprender los procesos políticos contemporáneos en pleno desarrollo uno de los aportes más significativos presentes en la contemporaneidad, lo cual es palpable en la vida cotidiana de los profesionales como sujetos activos de la sociedad. Estas son precisamente las bases del por qué Lenin utilizó la teoría de Marx para hacer una Revolución Social.

Sin ser simplemente considerados como suministradores de información. De cuanto se ha expuesto en las líneas anteriores, se infiere que la Revolución Cubana Humanizó la FML para el desarrollo científico de la sociedad con la aplicación del método dialéctico-materialista. Esto no es una reiteración de ideas. En la actualidad desde la gestión de gobierno de la República de Cuba se enfatiza en la formación de profesionales integrales altamente competentes para dar respuestas a las preocupaciones y problemas profesionales que su desempeño los docentes diagnostican en las diferentes instituciones en cualesquiera de sus carreras.

Este criterio es especialmente importante para comprender que la FML no es una receta, es un pensamiento revolucionario para la emancipación. El Marxismo se alimenta de los datos de la propia historia que construye el hombre desde su realidad y permite la transformación en tiempo y espacio de los fenómenos, objetos y procesos en movimiento, de ahí su carácter dialéctico. En otras palabras, la Filosofía Marxista es una concepción que permite analizar las peculiaridades de cada contexto (tiempo-espacio-movimiento) (principio de la objetividad). Posibilita buscar soluciones con: a) inteligencia; b) ciencia; c) conciencia; y d) humanismo porque modifica y humaniza el mundo material (naturaleza) para la calidad de vida de los sujetos, contribuyendo así al Desarrollo Humano y Sostenible.

Es necesario, además de los criterios expuestos, declarar, como se explicitó en la introducción de este trabajo, la necesidad de subrayar elementos esenciales de la estructura científico-metodológica de la dialéctica-materialista y su empleo en la formación investigativa de los profesionales en su ejercicio, tanto en pregrado como en postgrado. Ejemplo de ello es son sus principios, leyes y categorías como se muestra a continuación en los esquemas siguientes:

Esquema 1:

Esquema 2:

Como se puede apreciar en los esquemas, los principios y leyes de la dialéctica-materialista, se reflejan en los métodos empíricos, teóricos y estadísticos; así como en el diseño de la investigación, su estructura y resultados científicos, por solo citar algunos ejemplos. Esto conduce a comprender la necesidad del estudio de la filosofía marxista para el mejoramiento continuo de la práctica laboral investigativa de los profesionales en formación y la creación de habilidades intelectuales en su desempeño.

En este mismo orden de análisis resulta pertinente ejemplificar cómo las categorías de la dialéctica-materialista son objeto de aplicabilidad de los investigadores y profesionales en su cotidianidad. Ejemplo de ello son: a) el par categorial necesidad y causalidad: -Necesidad de un nuevo conocimiento científico para transformar, perfeccionar la realidad, el porqué de la investigación, o sea justificación del problema científico; -Práctica transformadora (empírico); b) posibilidad y realidad: -Hipótesis, -Estado ideal- Estado real (teoría-práctica) (conocimiento interno, objetivo del objeto de estudio a transformar), -Posible resultado científico.

En este mismo orden corresponde al par categorial: c) esencia y fenómeno: -Niveles de profundidad en el objeto de estudio (aparato categorial-núcleos teóricos de la investigación), - Conocimiento profundo del objeto de estudio (sistematización teórica), -Pertinencia y relevancia del objeto de estudio (justificación de la investigación), -El estudio del objeto de estudio en tiempo real en su marco contextual (comportamiento real); d) contenido y forma: -Aparato categorial (relación dialéctica entre todos los núcleos teóricos de la investigación) en los que se descompone el objeto y la relación de estos con el objeto, -Propiedades del objeto, -El enfoque de proceso, sistémico, etc. que asume la investigación en su producto científico, -Los insumos de entrada y su transformación en el proceso en insumos de salida (resultado, impacto, relevancia), -Diseño y estructura de la investigación (introducción, capítulos, conclusiones, etc.) y del producto científico, -resultado científico y su estructura (forma de implementación: metodología, estrategia, modelo, etc.)

Pensar, bordar y analizar lo descrito hasta aquí permite considerar que, a partir de múltiples manifestaciones multifacéticas de la transformación revolucionaria que sufre el pensamiento teórico a partir del siglo XIX hasta la actualidad. Unido a los rasgos reveladores de este fenómeno -donde la dialéctica-materialista es fundamental-, va acompañada de profundos cambios, que expresan la importancia en la formación profesional, de una ideología revolucionaria, con carácter científico. En síntesis, la FML como principio de la práctica transformadora.

Finalmente, los autores de este trabajo desean enfatizar que, el estudio del marxismo-leninismo es vital para la mejora continua y perfeccionamiento de la realidad contemporánea en el devenir educacional, en tanto brinda una concepción científica del mundo y una metodología general de investigación. Por lo que, el profesional de la educación como emisario político de la Revolución Cubana, debe profundizar en su análisis y aplicación.

Conclusiones

La formación dialéctico-materialista de los profesionales:

- les aporta una cultura económica, jurídica, política, científica e interdisciplinar para la transformación de la realidad desde la práctica laboral investigativa en la solución de los problemas profesionales
- representa la opción real para enfrentar la crisis que atraviesan las sociedades contemporáneas, en tanto se convierte en principio para la respuesta a los viejos problemas globales y poder entender la geopolítica mundial. No olvidemos que la filosofía es una de las formas de la conciencia social y está determinada, en última instancia, por las relaciones económico-sociales.
- una educación ambiental para el desarrollo sostenible; histórica y ciudadana, lo cual implica la asimilación y desarrollo de las ideas más avanzadas y revolucionarias.

Referencias Bibliográficas

- Campos, O. y Bravo, Y. (2023). Investigación Acción y desarrollo de habilidades investigativas. Instituto Latinoamericano de altos estudios. ISBN 978-628-7661-00-4. Editado en Bogotá, Colombia. WWW.ilae.edu.cu (p. 24).
- Castro Alegret, P. L., Ferreiro Fuentes, J. L., Gallo Sánchez, M. ^a de los A., & Díaz Cantillo, C. (2025). Las investigaciones educacionales con enfoque interseccional aportan al desarrollo social (Colección Cursos Congreso Internacional Pedagogía 2025). Editorial Pueblo y Educación. ISBN 978-959-13-5148-7.
- Chacón Arteaga, N., Escribano E., Egea Álvarez, M., & Martínez Martínez, Y. (2025). La educación para la vida ciudadana y el desarrollo sostenible (Colección Cursos Congreso Internacional Pedagogía 2025). Editorial Pueblo y Educación. ISBN 978-959-13-5149-4.
- Diccionario filosófico, de Rossental Pp. 175, 300.

- Engels, La ideología Alemana. Selección de lecturas para los ISP, pág. 5 y 6. En Ideología de la Revolución cubana, Tomo 1, pág. 50.
- Fernández, E.; González, M. y Pell, S. (2024). La cualificación de profesionales en las Instituciones de Educación Superior. Revista FLACSO <https://revistas.uh.cu/revflacso/issue/view/634>. Volumen 12. Número Especial (2024) número especial No. 2. Universidad de La Habana, Cuba.
- Ferriol, F. (2011). Modelo de Planificación Estratégica para el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. (Tesis inédita de doctorado en Ciencias de la Educación). La Habana; Cuba: Universidad de La Habana.
- García Batista, G. A., Méndez Pupo, A. R., Jardinot Mustelier, L. R., García Frías, S. H., y Addine Fernández, F. (2025). La actividad científica como sustento de la calidad en la gestión de gobierno en educación (Colección Cursos Congreso Internacional Pedagogía 2025). Editorial Pueblo y Educación. ISBN 978-959-13-5145-6.
- IESALC-UNESCO. (2022). La educación superior y los ODS. Una síntesis basada en el informe del Grupo Global de Expertos Independientes sobre las Universidades y la Agenda 2030 (EGU2030). Documento encargado para la Conferencia Mundial de Educación Superior del 18 al 20 de mayo de 2022. Disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo>).
- Iosmara L. et al., (2024). Ciencia e innovación. Procesos Sociales para el desarrollo sostenible. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). ISBN 978-959-07-2686-6. Obra impresa.
- Karakhanyan, S. (2022). Calidad y relevancia de los programas en la educación superior. Documento encargado para la Conferencia Mundial de Educación Superior 18-20 de mayo de 2022. Disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo>).
- León Roldán, T., Pérez González, O. L., Téllez Lazo, L., Gamboa Graus, M. E., & Lobaina Olazábal, Z. (2025). Aprendizaje desarrollador y calidad de la educación (Colección Cursos Congreso Internacional Pedagogía 2025). Editorial Pueblo y Educación. ISBN 978-959-13-5146-3.
- Lolo, O. et al., (2019). Didáctica de las Ciencias Sociales. Editorial Universitaria Félix Varela, 2019. La Habana, Cuba. Disponible en www.epfv.com.cu.
- Manso Díaz, A., Lamas González, T. F., y Rodríguez Soto, Y. (2025). La formación profesional para el desarrollo sostenible: desafío educativo del siglo xxi (Colección Cursos Congreso Internacional Pedagogía 2025). Editorial Pueblo y Educación. ISBN 978-959-13-5152-4.
- Navarro Quintero, S. M., Juanes Caballero, I., & Valle Lima, A. (2025). El sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación: Su concreción en el III perfeccionamiento del sistema nacional de educación (Colección Cursos Congreso Internacional Pedagogía 2025). Editorial Pueblo y Educación. ISBN 978-959-13-5144-9.
- Pérez Pérez, Y. L., Díaz Díaz, G., Creach Martínez, Y., Herrera Ochoa, E., & Herrera Cuesta, S. R. (2025). El perfeccionamiento de la formación profesional pedagógica en Cuba: una necesidad para el cambio educativo (Colección Cursos Congreso Internacional Pedagogía 2025). Editorial Pueblo y Educación. ISBN 978-959-13-5150-0.
- Triana Mederos, M., Ferrer Madrazo, M. T., Fernández Silva, I. L., y Fernández Cabezas, C. C. (2025). Inclusión socioeducativa y equidad en la educación cubana (Colección Cursos

Congreso Internacional Pedagogía 2025). Editorial Pueblo y Educación. ISBN 978-959-13-5143-2.

Valle Lima, A. D. (2025). La transformación de las instituciones educativas en el contexto actual (Colección Cursos Congreso Internacional Pedagogía 2025). Editorial Pueblo y Educación. ISBN 978-959-13-5151-7.

Declaración de conflicto de interés y conflictos éticos

Los autores declaramos que este manuscrito es original, no contiene elementos clasificados ni restringidos para su divulgación ni para la institución en la que se realizó y no han sido publicados con anterioridad, ni están siendo sometidos a la valoración de otra editorial.

Los autores somos responsables del contenido recogido en el artículo y en él no existen plagios, conflictos de interés ni éticos.

Contribuciones de los autores

Elizandro Fernández Mijares: redacción del artículo.

Maryuri García González: revisión de todo el contenido, redacción y estructura.

Yulaisy Celeste Savigne: revisión de todo el contenido, redacción y estructura.

